

УДК 930.25

Семенова Е.Н.

Научный руководитель: Угрюмова М.В., канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В статье отражена проблема большого объема бумажной документации, с которой помогает справиться создание электронного архива. Делается вывод, что такой архив экономит время и облегчает работу любого объема, оцифровка архивных документов является необходимостью в современном цифровом мире.

Ключевые слова: архив, электронный архив, автоматизация, цифровые технологии, электронный документ, информационное пространство, хранение документов.

Эволюция архивов в течение 300 лет проходила важные этапы, характеризующиеся противоречивым сочетанием разнонаправленных факторов и тенденций. Архивы из простых документохранилищ стали развиваться до уровня научно-исследовательских центров. Наряду с необходимостью сохранения традиционных бумажных ресурсов в надлежащем порядке архивы столкнулись с необходимостью динамичного перевода систем управления архивами (учет, комплектование, ведение научно-справочного аппарата, хранение ресурсов) на электронные цифровые технологии [5, с. 123].

В связи с массовым внедрением информационных технологий меняется содержание архивов и органов архивного управления. В целом архивная отрасль находится на пороге перемен. В частности, электронные архивы стали востребованы среди крупных организаций и холдингов, через которые ежедневно проходит поток тысяч бумаг: анкет, заявлений, договоров, контрактов и т.д. [2, с. 124].

Не остались без внимания и организации города Нижневартовска, где электронные архивы активно применяются в архивных отделах и музеях, посвященных истории нашего округа. Еще в 2012 году была проведена работа по внедрению программы, предназначенной для создания электронного каталога отсканированных фотодокументов «Фотокаталог», которая активно пополняется с каждым годом, благодаря чему документы могут использоваться в различных публикациях, выставках, телепередачах, тем самым привлекая историков и новоиспеченных туристов познакомиться с городом и увидеть, как он развивается.

Иными словами, электронный архив стал не просто хранилищем документов, но и хранилищем всей информации, связанной с процессами использования документов: метаданных, версий, служебной информации, информации об участниках бизнес-процессов и принимаемых решениях. Такой объем контента позволяет увидеть целостную картину производственной деятельности и оценить управленческие решения. Но для этого контент должен быть структурирован, проанализирован и преобразован в удобочитаемый формат, за что и отвечает искусственный интеллект (ИИ). Для этого современные ЕСМ-платформы имеют сервисы на базе искусственного интеллекта, которые предоставляют пользователю «умный» корпоративный поиск, модули анализа, классификации и распознавания документов, отчетности и аналитики. Часто электронный архив выступает в качестве интеллектуальной

MDM-системы, которая собирает, нормализует и предоставляет справочные данные для всех корпоративных бизнес-приложений и информационных систем [1, с. 199].

Создание электронного архива позволяет вплотную подойти к решению задачи построения единого информационного пространства, объединяющего всю корпоративную информацию: как неструктурированную, так и структурированную, в том числе генерируемую различными информационными системами. В то же время неструктурированную информацию необходимо превратить в полуструктурированную, извлекая из нее факты с помощью интеллектуальных механизмов. В этом случае информация из электронных архивов может быть в полной мере использована для решения различных аналитических задач: обеспечения интеллектуального поиска, извлечения знаний, обеспечения анализа и интеллектуальной обработки в экспертных системах и т. д.

Все вышесказанное приводит к основным преимуществам электронных архивов. Это простота и скорость работы с архивом, обусловленная доступностью любого документа за любой период в несколько кликов. Все документы хранятся в единой базе данных. Быстрое реагирование на налоговые требования, которое вытекает из более простого и быстрого поиска документов для реагирования на многочисленные требования проверяющих органов. А подтверждение ставки НДС 0% позволяет проще подтвердить обоснованность льготного налогообложения, в том числе по ставке НДС.

Электронный архив надежен и безопасен, так как организован таким образом, что только автоматизированная система имеет доступ к записи и изменению файлов, а пользователи могут только читать документы. Документация хранится на носителе данных, который копируется на другие носители, и серверы должны быть расположены на разных (физически) машинах. Если один сервер каким-то образом сторит или будет затоплен, всегда есть его резервная копия, которую нетрудно сделать. Также отсутствует возможность несанкционированного доступа к данным, так как работает система разграничения доступа и прав.

Электронный архив эффективен, он позволяет не только структурировать, но и сортировать документы по очевидным признакам, таким как дата, имя и т.д. Это возможность масштабирования. С ростом организации поток документации и, соответственно, занимаемое на носителях пространство постепенно увеличивается. В случае электронного архива достаточно приобрести дополнительный носитель информации и подключить его к системе архивирования. Для некоторых документов можно даже установить «срок годности», после чего они будут автоматически стерты. И, конечно же, благодаря электронным архивам, в помещениях нет необходимости. В отличие от бумажного архива, рост электронного архива не требует расширения помещений, а значит, организация получает большую экономию, сумму которой можно рассматривать как часть прибыли при переходе с бумажной версии архива на электронную.

Очень часто студенты во время учебных, производственных практик видят состояние бумажных архивов в организациях и понимают, что такому архиву необходимо много внимания, поскольку нужно защищать от порчи документы в связи с тем, что особо старые документы быстро изнашиваются с годами и для этого требуется время на реставрацию, а также дополнительные меры по защите хранилища. Как известно, в архивном отделе администрации города Нижневартовска была усовершенствована система пожаротушения в архивохранилище с порошковой на аэрозольную в связи с давним происшествием, в ходе которого порошковая система повредила большую часть документов, в итоге велась долгая работа по их восстановлению [4, с. 179].

Требования к электронной документации, подлежащей представлению в электронный архив, установлены TR 18492 и ГОСТ Р 54989-2012. В соответствии с регламентом

необходимо создать опись с перечнем документов, которые входят в конкретное дело. Сама опись должна быть приложена к делу, и тогда можно использовать ее для поиска документов на уничтожение или, например, для необходимой обработки, изменения. Все описи необходимо объединить в один реестр, чтобы в дальнейшем также можно было осуществлять поиск необходимых документов в более короткие сроки. При передаче документов в электронный архив, необходимо внести свое действие в учетную книгу поступления носителей. Факты хранения должны быть указаны в книге учета дел (единиц хранения) [3, с. 87-91].

Таким образом, для электронного архива любые записи могут быть внесены в электронном формате. В этом случае он будет полностью автоматизирован. Это очень удобно, потому что все документы, в том числе и бухгалтерские, можно получить в отсканированном виде. При желании их всегда можно перевести в бумажный вид, что не так удобно в использовании, но в некоторых случаях необходимо. Это означает, что все усилия по оцифровке документов и созданию электронного архива полностью окупаются в короткие сроки, это практичная и надежная система хранения документации.

Литература

1. Ермоленко В.В., Стефанович И.К. Проблемы цифровизации и инноваций в архивной деятельности // Информационное общество и цифровая экономика: глобальные трансформации: Материалы IV Национальной научно-практической конференции. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2019. С. 198-211.

2. Ланская Д.В., Гергель А.В., Жане Н.Х., Стефанович И.К. Перспективная модель архива в эпоху постмодерна и в цифровой экономике. Хранитель знаний или поставщик социально-значимой информации? // Естественно-гуманитарные исследования. 2019. №26 (4). С. 124-130.

3. Радченко А.В. Архивы в цифровую эпоху: ближе к людям, организациям и Интернету // Отечественные архивы. 2018. №6.

4. Семенова Е.Н. Организация работы архивного отдела Администрации г. Нижневартовска // Актуальные проблемы гуманитарных наук // Материалы Региональной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2019. С. 179-181.

5. Цеменкова С.И. История архивов России с древнейших времен до начала XX века: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 155 с.

© Семенова Е.Н., Угрюмова М.В., 2021